

Zaplanowanie rolno-leśnego systemu alejowego

www.agforward.eu

Istnieje wiele kombinacji rolno-leśnych systemów alejowych, różniących się zagęszczeniem drzew oraz układem sadzenia. Prawie wszystkie z nich są opłacalne, jeśli wysadzono odpowiednie gatunki drzew i roślin uprawnych, dopasowane do lokalnych uwarunkowań środowiskowych. Przed zasadzeniem drzew, należy zdecydować o optymalnej obsadzie początkowej, orientacji rzędów, rozstawie drzew i szerokości międzyrzędzi. Układ drzew nie może utrudniać przejazdu maszyn rolniczych w międzyrzędziach oraz na granicach pól.

Traktor z nawigacją GPS może być wykorzystany do wytyczania linii rzędów. W przeciwnym wypadku, należy to zrobić ręcznie.

Odległość pomiędzy rzędami jest wielokrotnością szerokości roboczej maszyny uprawnej.

Projekt systemu

Obsada drzew

W systemach leśno-ornych występują liczne interakcje pomiędzy drzewami a roślinami uprawnymi oraz wzajemna współpraca w dzieleniu się zasobami.

W dobrze zarządzanym systemie alejowym, konkurencyjność służy optymalizacji wykorzystania zasobów pokarmowych. Na przykład, głębiej sięgające korzenie drzew pobierają nadmiar azotu mineralnego, stąd zwiększają jego dostępność i ograniczają straty. Drzewa ograniczają również ewapotranspirację roślin uprawnych i zwiększają zdolność zatrzymywania wody w glebie.

Jednakże, w miarę upływu lat, konkurencyjność drzew o składniki pokarmowe i wodę zwiększa się. Zwykle, uprawy roślin polowych zaczynają ją odczuwać po 20-30 latach.

Z tego powodu, rolnicy powinni wybrać odpowiednią obsadę drzew, mając na względzie, że im wyższe ich zagęszczenie, tym większa konkurencja z roślinami uprawnymi.

Zalecenia naukowe są następujące:

- ◆ dobrze zarządzany system alejowy jest opłacalny dla rolnika przy obsadzie 50-100 drzew na hektar;
- ◆ plony roślin polowych zaczynają się obniżać w połowie cyklu życia drzew. Jednak dobrze zaprojektowany system może wydłużyć okres opłacalności. Na przykład, możliwe jest pozostawienie 20-50 drzew na hektarze bez negatywnego wpływu na rośliny, pod warunkiem że drzewa są pielęgnowane we właściwy sposób w pierwszych 10 latach po założeniu plantacji.

Zaleca się, aby początkowe zagęszczenie w momencie nasadzeń było na poziomie 100-150 szt./ha, tak aby móc wyselekcjonować i przerzedzić odpowiednią ilość drzew w kolejnych latach.

Źle zaprojektowany system: 38-letnie orzechy czarne zasadzone w 14 m odstępach pomiędzy rzędami. Aleje są zbyt wąskie i nie są dostosowane do przejazdu maszyn (w szczególności kombajnu). W dodatku, znacząco obniżył się plon zbóż (60% mniej w porównaniu do monokultury).

Rozstawa przy sadzeniu drzew (wieźba)

Drzewa należy sadzić w równoległych rzędach w odpowiednich odstępach, aby nie przeszkadzały podczas wykonywanych zabiegów polowych.

Odstęp pomiędzy rzędami powinien:

- ◆ pozwolić na wykorzystanie sprzętu o większych rozmiarach (np. traktora z opryskiwaczem belkowym);
- ◆ być wielokrotnością szerokości pracy mniejszych urządzeń, aby ścieżki przejazdu nie nakładały się;
- ◆ stanowić przynajmniej dwukrotność średniej wysokości zasadzonego dojrzałego drzewa; np. odległość pomiędzy 25 - 40 m dla 15-metrowej wysokości drzew liściastych.

Początkowa rozstawa pomiędzy drzewami w rzędach wynosi z reguły 4 - 10 m i może być regulowana później przy przerzedzaniu. Szerokość zadarnionych pasów w rzędach drzew to zwykle 2 - 4 m.

Sadzić czy nie sadzić?

W klimacie umiarkowanym, rzędy drzew powinny być zorientowane w kierunku północ-południe, co zmniejszy zacienienie roślin uprawnych i wyrówna jego oddziaływanie po obu stronach rzędu. Oczywiście, miejsce sadzenia powinno być dostosowane do innych czynników np. do układu działki czy nachylenia stoku. Na stromych stokach, drzewa należy sadzić w poprzek spadku, w celu przeciwdziałania erozji. Drzewa nie powinny również wpływać na system drenarski i zatykanie sączków. Na obszarach wietrznych, najlepiej zakładać zadrzewienia prostopadle do dominującego kierunku wiatrów. Z uwagi na konieczność zawracania maszyn na uwrociach, nie powinno się dosadzać drzew do końca działki. Ponadto, nie można sadzić drzew pod liniami energetycznymi czy telefonicznymi.

Wielogatunkowe nasadzenia w poprzek stoków mają pozytywny wpływ na krajobraz.

Philippe VAN LERBERGHE

philippe.vanlerberghe@cnpf.fr

The Institute for Forestry Development (IDF)

www.agforward.eu

Październik 2017

Broszura przygotowana w ramach projektu AGFORWARD. Mimo iż tekst opracowany został na podstawie najlepszych dostępnych informacji, zarówno autor jak i UE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, lub obrażenia bezpośrednio lub pośrednio związane z powyższym raportem.